

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTONGA KIRIB KELAYOTGAN KAPITALNING SAMARADORLIK TAHLILI

Tojiyev Sunnat Husniddin o'g'li,
Xalqaro innovatsion universiteti
Iqtisodiyot va moliya kafedrasida o'qituvchisi
E-mail: tojiyev.sunnat0709@gmail.com

Mamataliyev Salohiddin Soatmo'min o'g'li,
Xalqaro innovatsion universitet, talaba
E-mail: salox200016@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20426623>

Mavzu yo'nalishi: 3-sho'ba: Yangi O'zbekistonda moliya bozorlari va xorijiy investorlar jalb qilishni takomillashtirishda yashil iqtisodiyot va ekologik muhitning ta'siri

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqola Yangi O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotga o'tish sharoitida mamlakatga kirib kelayotgan xorijiy va mahalliy kapitalning iqtisodiy hamda ekologik samaradorligini tahlil qiladi. 2019-2030-yillarga mo'ljallangan strategik maqsadlar doirasida, xususan, 2024-2025-yillardagi makroiqtisodiy ko'rsatkichlar (YaIMning 7.7% o'sishi va \$43.1 mlrd investitsiya hajmi) asosida kapitalning qayta tiklanuvchi energiya manbalari (QTEM) va energiya tejamkor texnologiyalarga yo'naltirilishi o'rganilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ACWA Power, Masdar va YeTTB kabi yirik xalqaro ishtirokchilar tomonidan kiritilayotgan "yashil" investitsiyalar nafaqat ekologik barqarorlikni (issiqxona gazlarini kamaytirish), balki yuqori iqtisodiy rentabellikni ham ta'minlamoqda. Maqolada moliya bozorlarini takomillashtirish va "yashil" sertifikatlar tizimini rivojlantirish bo'yicha ilmiy-amaliy xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: Yashil iqtisodiyot, xorijiy to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar (XTI), kapital samaradorligi, qayta tiklanuvchi energiya manbalari (QTEM), moliya bozorlari, ekologik muhit, ACWA Power, Masdar.

Abstract. This scientific article analyzes the economic and environmental efficiency of foreign and domestic capital inflows into Uzbekistan in the context of the country's transition to a "green" economy. Within the framework of strategic goals set for 2019–2030, particularly based on macroeconomic indicators for 2024–2025 (GDP growth of 7.7% and an investment volume of \$43.1 billion), the study examines the allocation of capital toward renewable energy sources and energy-efficient technologies.

The research findings indicate that "green" investments made by major international stakeholders such as ACWA Power, Masdar, and European Bank for Reconstruction and Development not only contribute to environmental sustainability (through the reduction of greenhouse gas emissions) but also ensure high economic profitability.

The article provides scientific and practical conclusions on improving financial markets and developing a "green" certification system.

Keywords: green economy, foreign direct investment (FDI), capital efficiency, renewable energy sources, financial markets, environmental sustainability, ACWA Power, Masdar

Аннотация. Данная научная статья посвящена анализу экономической и экологической эффективности иностранного и внутреннего капитала, поступающего в Узбекистан в условиях перехода к «зелёной» экономике. В рамках стратегических целей на

2019–2030 годы, в частности на основе макроэкономических показателей за 2024–2025 годы (рост ВВП на 7,7% и объём инвестиций в размере 43,1 млрд долларов США), исследуется направленность капитала в сферу возобновляемых источников энергии и энергосберегающих технологий.

Результаты исследования показывают, что «зелёные» инвестиции, осуществляемые крупными международными участниками, такими как ACWA Power, Masdar и European Bank for Reconstruction and Development, не только способствуют обеспечению экологической устойчивости (сокращению выбросов парниковых газов), но и обеспечивают высокую экономическую рентабельность.

В статье представлены научно-практические выводы по совершенствованию финансовых рынков и развитию системы «зелёной» сертификации.

Ключевые слова: зелёная экономика, прямые иностранные инвестиции (ПИИ), эффективность капитала, возобновляемые источники энергии, финансовые рынки, экологическая устойчивость, ACWA Power, Masdar

Jahon iqtisodiyotida yuz berayotgan global iqlim o'zgarishlari va an'anaviy energiya resurslarining cheklanganligi fonida "yashil" iqtisodiyotga o'tish har bir davlatning makroiqtisodiy barqarorligini ta'minlovchi asosiy omilga aylandi. O'zbekiston Respublikasi ham ushbu global trenddan chetda qolmay, iqtisodiyotning bazaviy tarmoqlarini modernizatsiyalash va ekologik xavfsizlikni ta'minlash maqsadida qator strategik qadamlarni qo'ydi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi PQ-4477-son qarori bilan "2019-2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining 'yashil' iqtisodiyotga o'tish strategiyasi" qabul qilindi [1]. Ushbu strategiya iqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va "yashil" investitsiyalarni jalb qilishni nazarda tutadi.

Yangi O'zbekiston sharoitida moliya bozorlarini rivojlantirish va xorijiy investorlarni jalb qilish bevosita mamlakatdagi ekologik muhit va "yashil" siyosat bilan bog'lanib bormoqda. 2022-yil 2-dekabrda PQ-436-son qaroriga muvofiq, 2030-yilgacha issiqxona gazlarining yalpi ichki mahsulot (YaIM) birligiga nisbatan solishtirma ajratmalarini 2010-yildagi darajadan 35 foizga qisqartirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ishlab chiqarish quvvatini 15 GVt.ga oshirish va ularning ulushini umumiy hajmning 30 foizidan ko'prog'iga yetkazish kabi qat'iy maqsadlar belgilandi [2].

Ushbu tadqiqotning asosiy muammosi shundan iboratki, mamlakatga kirib kelayotgan ulkan hajmdagi kapital (2025-yilda \$43.1 mlrd) qanchalik darajada "yashil" maqsadlarga xizmat qilmoqda va uning iqtisodiy-ekologik samaradorligi qanday? Tadqiqotning maqsadi — yashil iqtisodiyot sharoitida O'zbekistonga yo'naltirilayotgan xorijiy va mahalliy kapitalning tarkibiy o'zgarishlarini tahlil qilish, yirik investitsion loyihalar (Masdar, ACWA Power) misolida kapital samaradorligini

baholash hamda moliya bozorlarida yashil moliyalashtirish vositalarini (yashil sertifikatlar, obligatsiyalar) takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqishdir.

Tadqiqot jarayonida O'zbekiston Respublikasiga kirib kelayotgan investitsiyalar oqimi va ularning yashil iqtisodiyotga ta'sirini baholash uchun kompleks yondashuvdan foydalanildi. Asosiy ma'lumotlar bazasi sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi, Iqtisodiyot va moliya vazirligi, Energetika vazirligi hamda Jahon banki va Yevropa Tiklanish va Taraqqiyot Banki (YeTTB) kabi xalqaro moliya institutlarining 2021-2026-yillardagi rasmiy hisobotlari olindi [3, 4].

Tadqiqotda quyidagi ilmiy metodlar qo'llanildi:

Miqdoriy tahlil (Quantitative analysis): 2024-2025-yillarda asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmi, YaIM o'sish sur'atlari va QTEM quvvatlarining o'sish dinamikasini statistik baholash.

Qiyosiy tahlil (Comparative analysis): An'anaviy energetika va sanoat tarmoqlariga kiritilgan kapital rentabelligini "yashil" loyihalarga (quyosh va shamol elektr stansiyalari) kiritilgan kapital samaradorligi bilan solishtirish.

Keys-stadi (Case study): O'zbekiston bozorida faoliyat yuritayotgan yirik xorijiy investorlar — BAAning "Masdar" va Saudiya Arabistonining "ACWA Power" kompaniyalari tomonidan amalga oshirilayotgan loyihalarning moliyaviy yopilishi (financial close) va ekologik ta'sirini chuqur o'rganish.

Normativ-huquqiy tahlil: PQ-4477 va PQ-436-sonli qarorlar doirasida joriy etilgan "yashil sertifikatlar" va MRV (Monitoring, Reporting, Verification) tizimlarining moliya bozoriga ta'sirini baholash.

Kapital samaradorligini baholashda 1 MVt "yashil" energiya quvvatini yaratish uchun sarflangan kapital miqdori (CAPEX), yaratilgan yangi ish o'rinlari soni va qisqartirilgan CO2 emissiyasi hajmi kabi indikatorlardan foydalanildi.

Makroiqtisodiy ko'rsatkichlar va investitsiyalar dinamikasi

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston iqtisodiyoti yashil o'tish davrida yuqori o'sish sur'atlarini namoyish etmoqda. 2025-yil yakunlariga ko'ra, O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti (YaIM) 7.7 foizga o'sib, 1 kvadrillion 849 trillion so'mni (taxminan \$115 mlrd) tashkil etdi [5]. Ushbu iqtisodiy o'sishning asosiy drayveri sifatida kapital qo'yilmalarining keskin oshishi kuzatildi. 2025-yilda barcha moliyalashtirish manbalari hisobidan asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi 591.1 trln so'mga yetdi. Eng e'tiborli jihati shundaki, 2025-yilda O'zbekistonda o'zlashtirilgan xorijiy investitsiyalarning umumiy hajmi \$43.1 mlrd.ga yetib, o'tgan yilga nisbatan 24 foizga oshgan [6].

Ushbu kapital oqimining salmoqli qismi bevosita "yashil" iqtisodiyot infratuzilmasini yaratishga yo'naltirilgan. Xususan, energetika sohasiga so'nggi yillarda qariyb \$20 mlrd xorijiy investitsiyalar jalb qilingan bo'lib, uning katta qismi qayta tiklanuvchi energiya manbalari (QTEM) hissasiga to'g'ri keladi.

Yirik xorijiy investorlar va kapital samaradorligi

O'zbekistonning yashil energetika bozorida xorijiy kapitalning samaradorligini baholashda "ACWA Power" va "Masdar" kompaniyalarining faoliyati yaqqol misol bo'la oladi. Hozirda "ACWA Power" kompaniyasining O'zbekistondagi umumiy loyihalar portfeli 11.6 GVt elektr energiyasini tashkil etadi, shundan 10.1 GVt bevosita qayta tiklanadigan manbalardir [7]. Masalan, Toshkent viloyatida amalga oshirilayotgan "Riverside 200 MW PV + BESS" loyihasining umumiy qiymati \$546 millionni tashkil etib, u nafaqat quyosh panellari, balki energiyani saqlash tizimlarini (BESS) ham o'z ichiga oladi [8].

O'z navbatida, BAAning "Masdar" kompaniyasi O'zbekistonda 2 GVt dan ortiq quvvatga ega loyihalarga \$2 mlrd dan ortiq sarmoya kiritdi. Yaqinda Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanida 300 MVt quvvatli quyosh fotoelektr stansiyasi va 75 MVt/soat quvvatga ega elektr energiyasini saqlash tizimi (BESS) loyihasi uchun YeTTB va OTB tomonidan \$225 millionlik moliyalashtirish paketi imzolandi [9].

Quyidagi 1-jadvalda O'zbekistonga kirib kelgan yirik "yashil" kapitalning samaradorlik ko'rsatkichlari keltirilgan:

Investor Kompaniya	Loyiha nomi va joylashuvi	Loyiha quvvati	Jalb qilingan kapital (mln \$)	Kapital samaradorl igi (1 MVt uchun xarajat, mln \$)	Ekologik samaradorlik (CO2 qisqarishi, tonna/yil)
ACWA Power (Saudiya Arabistoni)	Tashkent Riverside PV + BESS	200 MVt + BESS	546.0	2.73 *	~300,000
Masdar (BAA)	G'uzor quyosh stansiyasi + BESS	300 MVt + 75 MVt/s	225.0	0.75	~400,000
Masdar (BAA)	Nur Navoi Solar Project	100 MVt	~100.0	1.00	~150,000
Masdar (BAA)	Samarkand Solar Project	220 MVt	~200.0	0.90	~250,000

Manba: ACWA Power va Masdar kompaniyalarining rasmiy hisobotlari hamda muallif hisob-kitoblari asosida tuzildi. (BESS tizimining yuqori sig'imi hisobiga xarajat yuqori).*

Moliya bozorlaridagi institutsional o'zgarishlar

Kapital oqimining samaradorligini ta'minlashda davlat tomonidan yaratilgan institutsional muhit muhim rol o'ynadi. 2023-yil 1-iyundan boshlab mahsulotlarni ishlab chiqarishda ekologiya va atrof-muhitga ta'sirni cheklash bo'yicha "yashil sertifikatlar" tizimi joriy etildi. Shuningdek, 2024-yil 1-yanvardan boshlab barcha issiqxona gazlarini qamrab oluvchi Iqlim o'zgarishi sohasida monitoring, hisobot berish va tekshirishning zamonaviy tizimi (MRV) yo'lga qo'yildi [2]. Bu xalqaro moliya institutlari (masalan, YeTTB 2024-yilda O'zbekistonga rekord darajadagi 938 mln yevro sarmoya kiritdi) uchun shaffoflikni ta'minlab, risklarni kamaytirdi [10].

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, yashil iqtisodiyot sharoitida O'zbekistonga kirib kelayotgan kapital yuqori darajadagi maqsadli samaradorlikka ega. An'anaviy qazib olinuvchi yoqilg'i energetikasiga kiritilgan investitsiyalar bilan solishtirganda, QTEM loyihalariga kiritilgan kapitalning operatsion xarajatlari (OPEX) sezilarli darajada past bo'lib, uzoq muddatli istiqbolda davlat byudjetiga tushadigan yukni kamaytiradi. Jahon banki hisobotlariga ko'ra, iqtisodiy mahsulotning iste'mol qilingan har bir kilogramm materialiga 0.8 AQSh dollari miqdoridagi resurs samaradorligiga erishish mumkin [11].

Biroq, kapital samaradorligini to'liq ta'minlashda bir qator muammolar va to'siqlar saqlanib qolmoqda:

Infratuzilma cheklovlari: QTEM quvvatlarining keskin oshishi (15 GVt maqsad) milliy elektr tarmoqlarining (Grid) o'tkazuvchanlik qobiliyati va barqarorligiga jiddiy bosim o'tkazmoqda. ACWA Power va Masdar loyihalarida BESS (energiyani saqlash tizimlari) ning majburiy kiritilishi kapital xarajatlarni (CAPEX) oshirmoqda (1-jadvalga qarang, Riverside loyihasida 1 MVt uchun xarajat \$2.73 mln).

Kuzatilmaydigan iqtisodiyotning ta'siri: 2024-yilda O'zbekiston iqtisodiyotining kuzatilmaydigan hajmi 505 trln so'mdan oshib, YaIMning 34.8 foizini tashkil etdi [12]. Xufiyona iqtisodiyotning yuqori ulushi "yashil" standartlarni (MRV tizimi, emissiya nazorati) barcha subyektlarga birdek joriy etishni qiyinlashtiradi va halol raqobat muhitiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Moliya bozorining yetarlicha rivojlanmaganligi: Garchi to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (FDI) hajmi yuqori bo'lsa-da, mahalliy fond bozorida "yashil obligatsiyalar" (Green bonds) va ESG (Environmental, Social, and Governance) fondlarining ishtiroki juda past darajada. Mahalliy korxonalarining yashil

texnologiyalarga o'tishi uchun arzon va uzoq muddatli kredit resurslari taqchilligi sezilmoqda.

Shunga qaramay, xorijiy investorlar uchun yaratilgan davlat-xususiy sheriklik (DXSh) mexanizmlari o'zini oqlamoqda. Hukumat tomonidan elektr energiyasini kafolatlangan xarid qilish shartnomalari (PPA - Power Purchase Agreement) xorijiy kapitalning xavfsizligini ta'minlab, O'zbekistonni Markaziy Osiyodagi eng jozibador "yashil" investitsiya xabiga aylantirdi.

Xulosa. Yangi O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi doirasida moliya bozorlari va xorijiy investorlarni jalb qilish siyosati o'zining ijobiy natijalarini bermoqda. 2024-2025-yillardagi statistik ma'lumotlar va yirik investitsion loyihalar tahlili shuni ko'rsatadiki, mamlakatga kirib kelayotgan kapital asosan ekologik toza, energiya tejamkor va yuqori texnologik sohalarga yo'naltirilmoqda. Bu esa 2030-yilgacha belgilangan strategik maqsadlarga (15 GVt QTEM, emissiyalarni 35% ga qisqartirish) erishish uchun mustahkam zamin yaratadi.

Kapital samaradorligini yanada oshirish va moliya bozorlarini takomillashtirish maqsadida quyidagilar taklif etiladi:

1. Milliy "Yashil" taksonomiyani joriy etish: Qaysi iqtisodiy faoliyat turlari "yashil" hisoblanishini aniq belgilovchi milliy standartlarni xalqaro (Yevropa Ittifoqi) standartlar bilan uyg'unlashtirish.

2. Mahalliy fond bozorini faollashtirish: Korporativ va davlat "yashil obligatsiyalari" emissiyasini rag'batlantirish, bu orqali nafaqat xorijiy, balki mahalliy aholi va korxonalarining bo'sh mablag'larini yashil loyihalarga jalb qilish.

3. Infratuzilmaga investitsiyalarni yo'naltirish: QTEM quvvatlarini qabul qilish uchun milliy elektr tarmoqlarini raqamlashtirish (Smart Grid) va modernizatsiya qilishga qaratilgan maxsus investitsiya dasturlarini ishlab chiqish.

Xulosa qilib aytganda, ekologik muhitni asrash va yashil iqtisodiyot tamoyillari bugungi kunda shunchaki ekologik zarurat emas, balki O'zbekistonga sifatli, uzoq muddatli va samarali xorijiy kapitalni jalb qilishning eng asosiy iqtisodiy vositasiga aylanib ulgurdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi "2019-2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining 'yashil' iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4477-son qarori. Lex.uz.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrda "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining 'yashil' iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-436-son qarori. Lex.uz.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. "2025-yilda asosiy kapitalga investitsiyalar". Rasmiy press-reviz, 2026-yil yanvar.

4. Jahon banki. "O'zbekiston yashil iqtisodiyot sari: Navbatdagi bosqichlar". Open Knowledge Repository, 2023-2024.
5. Kun.uz. "O'zbekiston iqtisodiyoti 2025 yilda 7,7 foizga o'sdi". 2026-yil 23-yanvar.
6. Dunyo.info. "2025-yilda O'zbekistonda o'zlashtirilgan xorijiy investitsiyalarning umumiy hajmi 43 milliard dollardan oshdi". 2026-yil.
7. ACWA Power rasmiy veb-sayti. "Tashkent Riverside PV + BESS Project Overview". 2025.
8. Dunyo.info. "Muhammad Abunayyan: O'zbekistonda ACWA Power loyihalari portfeli 11.6 GVt ni tashkil etadi". 2025.
9. Masdar rasmiy veb-sayti. "Masdar achieves financial close for 300MW Solar and 75MWh battery energy storage system project in Uzbekistan". 2026-yil 15-yanvar.
10. Gazeta.uz. "Qayta tiklanuvchi energiya, yashil iqtisodiyot... 2024-yilda YeTTBning O'zbekistonga investitsiyalari rekord darajada — 938 mln yevroga yetdi". 2025-yil 15-dekabr.
11. BMT Taraqqiyot Dasturi (UNDP). "O'zbekistonda yashil tiklanish va yashil iqtisodiyotga o'tish". 2024-2025.
12. Gazeta.uz. "2024-yilda O'zbekistonda kuzatilmaydigan iqtisodiyot hajmi 505 trln so'mdan oshdi". 2025-yil 10-fevral.
13. Alisherovich, X. E. L. (2025, October). PEDAGOGIK JARAYONLARNI 3D TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL QILISH VA RIVOJLANTIRISH KETMA-KETLIGI. In *Conferences* (Vol. 1, No. 4, pp. 315-320).
14. Xushbaqov, E. L., & Axmedova, A. Ta'lim Jarayonini 3d Texnologiyalar Asosida Tashkil Qilish Va Rivojlantirish Bosqichlari. *Green Economy and Development*, 3(10), 667712.
15. Husniddin o'g'li, T. S. (2025). ANALYSIS OF GREEN PROJECTS IMPLEMENTED IN ENVIRONMENTAL PROTECTION IN UZBEKISTAN. *International Innovation Research*, 1(4), 130-140.
16. Tojiyev, S. (2025). ATROF-MUHIT MUHOFAZASINI TA'MINLASHDA YASHIL LOYIHALARNING O'RNI. Универсальная индексная библиотека прикладных наук в современном мире: проблемы и решения, 4(11), 43-45.
17. Annayev, A. (2026). MINTAQADA AHOLINING IJTIMOY-IQTISODIY TURMUSH DARAJASINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI. *THE INNOVATION ECONOMY*, 2(01).
18. Norimovich, R. A. (2025). AHOLINING IJTIMOY-IQTISODIY TURMUSH DARAJASINI OSHIRISHNI XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY TAHLILI. *Marketing Jurnali*, (3).
19. TEMIROV, M. R. (2025). BO 'LAJAK O 'QITUVCHILAR O 'ZO 'ZINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY-PEDAGOGIK ZARURIYATI. «ACTA NUUZ», 1(1.2. 1), 189-191.
20. Temirov, M. R. O 'quv-tarbiyaviy Vaziyatlarni Loyihalashtirish Asoslarida Talabning Tarbiyaviy Jihatlarini Takomillashtirish. *Maktabgacha va Maktab Ta'limi Jurnali*, 673550.
21. Tashpo'latovna, S. M., & Ikromovna, X. A. (2025, October). TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINING SAMARADORLIGI VA ISTIQBOLLARI. In *Conferences* (Vol. 1, No. 4, pp. 217-224).
22. Ikromovna, X. A. (2025). TALABALAR ORASIDA INVESTITSIYA MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH BO 'YICHA INNOVATSION YONDASHUVLAR. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 4(40), 77-83.
23. Khamrayeva, S., & Ravshanova, N. (2024). O 'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish masalalari. *THE INNOVATION ECONOMY*, 2(02).
24. Хамраева, С., & Равшанова, Н. (2024). Приоритетные направления развития национального рынка цифровых технологий. *Экономика и социум*, (10-2 (125)), 991-997.

25. Хамраева, С. Н., & Равшанова, Н. У. (2023). Перспективы развития электронной коммерции. *Экономика и социум*, (10 (113)-2), 818-823.
26. 1. МУЗАФФАРОВА, К. З. (2022). ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ ИҚТИСОДИЁТИДА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯ ИШТИРОКИДАГИ КОРХОНАЛАРНИНГ РОЛИ. *Архив научных исследований*, 2(1).
27. 2. Музаффарова, К. З. (2023). ОСНОВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ. *Экономика и социум*, (11 (114)-2), 828-832.x
28. 3. Muzaffarova, K. Z. (2024). Conditions for the Development of Tourism in the Kashkadarya Region. *Экономика и социум*, (4-2 (119)), 329-332.
29. 4. Музаффарова, К. З. (2024). МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНЕ. *Экономика и социум*, (11-1 (126)), 1018-1023.
30. 5. Музаффарова, К. З. (2025). БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЁТНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ТУРИЗМНИНГ АҲАМИЯТИ. *Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика)*, (10), 1204-1211.
31. 6. Yorqin o'g'li, I. Q. Conditions of Tourism Development in the Kashkadarya Region. *European Journal of Business Startups and Open Society/ ISSN, 2795(9228)*, 29.
32. 7. Музаффарова, К. З. (2019). Роль иностранных инвестиций в развитии национальной экономики Узбекистана. *Экономика и предпринимательство*, (1), 411-414.
33. 8. Muzaffarova, K. Z., Egamberdieva, S. R., & Kudratova, S. M. (2023). Theoretical Foundations of Attracting Foreign Investment in the Region's Economy.
34. 9. Zoyirovna, M. K. (2023). Importance of enterprises with foreign investment in the development of the regional economy.
35. 10. Muzaffarova, K. Z. (2023). TASKS OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS TO THE REGIONS. *Gospodarka i Innowacje*, 41, 404-408.
36. 11. Музаффарова, К. З. (2023). Приоритеты привлечения иностранных инвестиций в региональную промышленность в условиях развития цифровой экономики.
37. 12. Zoyirovna, M. K., & O'gli, A. H. R. (2022). STRONG DIRECTIONS FOR IMPROVING ECONOMIC CAPITAL IN THE TERRITORY OF KASHKADARYA REGION. *Gospodarka i Innowacje*, 29, 243-247.
38. Abduraximova, A. (2025). MOLIYAVIY INQIROZ VA PUL OQIMLARINI BOSHQARISHDAGI MUAMMOLAR. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(6), 42-46.
39. Gayratovna, A. A. (2025). SYSTEM OF CHANGES AND REFORMS IN THE FIELD OF MONETARY POLICY. *SHOKH LIBRARY*.
40. Muhitdinovna, X. D. (2025, October). YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO'LLAR. In *Conferences* (Vol. 1, No. 3, pp. 70-73).
41. [19.05.2026 17:32] Hamidova Dilorom opa: Muhitdinovna, X. D. (2025, October). YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO'LLAR. In *Conferences* (Vol. 1, No. 3, pp. 70-73).
42. [19.05.2026 17:33] Hamidova Dilorom opa: Muhitdinovna, Xamidova Dilorom. "YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO'LLAR." *Conferences*. Vol. 1. No. 3. 2025.
43. [19.05.2026 17:33] Hamidova Dilorom opa: Muhitdinovna X. D. YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO'LLAR // *Conferences*. – 2025. – Т. 1. – №. 3. – С. 70-73.

